

TDIU

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Xalqaro
ilmiy-amaliy
anjuman
materiallari
to'plami

2026-yil
22-aprel

**DAVLAT MOLIYAVIY
NAZORATI VA ICHKI
AUDIT TIZIMINI
RIVOJLANTIRISHNING
USTUVOR
YO'NALISHLARI**

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
HISOB
PALATASI**

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
IQTISODIYOT
VA MOLIYA
VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM,
FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

**TOSHKENT
DAVLAT
IQTISODIYOT
UNIVERSITETI**

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI VA ICHKI AUDIT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

*MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI*

Toshkent 2026 -yil 22-aprel

Tahrir hay'ati a'zolari: i.f.d., prof. S.Mexmonov, i.f.d., prof. D.Sholdarov, i.f.d., prof. G.Kasimova, i.f.n. dos. A.Suvonqulov, i.f.n., prof. Sh.G'aniev, i.f.d., prof. A.Ostonokulov, PhD, prof. A.Kuliboev, PhD., katta o'qt. B.Mirzoev, PhD, prof. v.b. A.Xaydarov, PhD, prof. v.b. N.Yuldasheva, PhD., dos. v.b. D.Abdujalilova, PhD., dos. v.b. Sh.Shermuxamedova, PhD., dos. R.Mannapova, PhD., dos. v.b. Sh.Xalilova, PhD., dos. v.b. Ch.Jabbarova, PhD., dos. v.b. A.Norqo'chqorov, PhD., dos. v.b. N.Abdullaeva, k.o'q. M.Abdurasulov, k.o'q. M.Muzaffarov, k.o'q. U.Ortiqov, k.o'q. M.Inoyatov.

Taqrizchilar: **J.P. Tursunov, DSc., dots** (*O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi "Moliya" kafedrasi mudiri*)

Sh.M.Qurbonov, PhD., dots (*O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi O'quv Markazi "Buxgalteriya hisobi va axborot texnologiyalari" kafedrasi mudiri*)

"Davlat moliyaviy nazorati va ichki audit tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. – T.: 2026. 1042 b.

Ilmiy-amaliy anjumanda Ushbu to'plamda "Davlat moliyaviy nazorati va ichki audit tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya doirasida soha mutaxassislari, olimlar va tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan ilmiy maqolalar hamda ma'ruza tezislari jamlangan bo'lib, unda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, nazorat jarayonlarini raqamlashtirish, ichki auditning xalqaro standartlarini milliy amaliyotga tatbiq etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarni takomillashtirish masalalari kompleks ravishda tahlil qilingan. To'plam materiallari davlat moliya tizimini isloh qilishning dolzarb muammolariga ilmiy va amaliy yechimlar taklif etishi bilan ahamiyatli bo'lib, oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar, magistrantlar va amaliyotchi iqtisodchilar uchun mo'ljallangan.

Mazkur ilmiy ma'ruza tezislari to'plamida mamlakatning yirik iqtisodchi olimlari, xorijiy tajribali amaliyotchilar, oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining etakchi ilmiy xodimlari, doktorant va mustaqil izlanuvchilarning ilmiy tadqiqot ishi natijalari mujassamlashgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar va fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli bo'lib, tahrir hay'ati a'zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma'lumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas'ul hisoblanadi.

SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARARO TRANSFER NARX MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYAVIY NATIJALARNI SHAKLLANTIRISH

Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna

SamISI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada savdo korxonalarida segmentlararo transfer narx mexanizmini takomillashtirish va uning moliyaviy natijalarni shakllantirishdagi o'zni tadqiq etilgan. Amaldagi buxgalteriya hisobi tizimida segmentlararo operatsiyalarni aks ettirishdagi kamchiliklar tahlil qilinib, ichki aylanma va transfer narxlar asosida daromad va xarajatlarni hisobga olishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, segmentlar kesimida foyda va zararlar hisobotini shakllantirishning takomillashtirilgan modeli tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: segmentar hisob, transfer narx, savdo korxonalar, ichki aylanma, moliyaviy natijalar, rentabellik, boshqaruv hisobi.

Kirish.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida savdo korxonalarida faoliyatni segmentlar kesimida tashkil etish va baholash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ulgurji, chakana va onlayn savdo segmentlari o'rtasidagi ichki operatsiyalarni to'g'ri hisobga olish korxonalar moliyaviy natijalarining haqqoniy shakllanishini ta'minlaydi.

Amaldagi hisob tizimida segmentlararo operatsiyalar ko'pincha umumlashtirilgan holda aks ettiriladi, bu esa ichki foyda, transfer narx va segment rentabelligini aniqlashda muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, segmentlararo transfer narx mexanizmini takomillashtirish dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, korxonalarda shaffoflikni oshirish hamda boshqaruv samaradorligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda⁶. Bu esa savdo korxonalarida segmentlararo transfer narx mexanizmini ilmiy asosda takomillashtirish va moliyaviy natijalarni shakllantirish usullarini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Adabiyotlar sharhi.

Segmentar hisob va transfer narx mexanizmi masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, ularning nazariy va amaliy jihatlari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, segmentar hisobotni shakllantirishda xalqaro standartlar asosiy metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro amaliyotda segmentlar kesimida moliyaviy axborotni oshkor etishning asosiy talablari IFRS 8 doirasida belgilangan bo'lib, unda korxonaning operatsion

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611-son "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

segmentlari bo'yicha daromad, xarajat va foyda ko'rsatkichlarini alohida taqdim etish zarurligi qayd etilgan⁷. Mazkur yondashuv boshqaruv qarorlarini qabul qilishda axborotning aniqligi va foydaliligini oshiradi.

Shuningdek, transfer narx mexanizmi va uning korxonada ichidagi iqtisodiy munosabatlarga ta'siri OECD tomonidan ishlab chiqilgan transfer pricing qo'llanmalarida batafsil yoritilgan. Ushbu manbalarda transfer narxlar korxonada ichidagi resurslar taqsimoti, segmentlar samaradorligini baholash hamda soliqqa tortish bazasini aniqlashda muhim vosita sifatida qaraladi⁸.

Mahalliy tadqiqotlarda esa savdo korxonalarida segmentar hisobni yuritish, ichki operatsiyalarni aks ettirish va moliyaviy natijalarni shakllantirish masalalari yetarli darajada o'rganilmaganligi kuzatiladi. Xususan, amaldagi buxgalteriya hisobi tizimida segmentlararo operatsiyalarni alohida hisobga olish mexanizmlarining yetarli emasligi, transfer narx asosida shakllangan ichki foydaning hisobda aks ettirilmasligi ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda savdo korxonalarida segmentlararo transfer narx mexanizmini takomillashtirish va moliyaviy natijalarni shakllantirish masalalarini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy-statistik tahlil, taqqoslash va guruhlash usullari orqali amaldagi hisob tizimi holati baholandi.

Muhokama va natijalar.

Tadqiqot jarayonida savdo korxonalarida segmentlararo operatsiyalarni hisobga olish amaliyoti tahlil qilinib, amaldagi tizimda ichki aylanma va transfer narxlar asosida shakllangan moliyaviy natijalar yetarli darajada aks ettirilmasligi aniqlandi. Xususan, 2910-«Ombordagi tovarlar» schyoti doirasida mahsulot harakati umumlashtirilgan holda yuritilishi segmentlar kesimida aniq tahlil olib borish imkoniyatini cheklaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, segmentlararo operatsiyalarni alohida hisobga olmaslik natijasida ulgurji, chakana va onlayn savdo segmentlari bo'yicha rentabellik ko'rsatkichlari noto'g'ri shakllanishi mumkin. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilishda xatoliklarga olib keladi. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida 5 darajali iyerarxik analitik hisob tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim segment turi, operatsiya yo'nalishi (ichki va tashqi), narx shakli (transfer yoki bozor narxi) hamda javobgarlik markazlari kesimida ma'lumotlarni shakllantirish imkonini berdi. Natijada mahsulot harakati va ichki aylanma operatsiyalarini to'liq aks ettirish ta'minlandi.

Tadqiqot doirasida taklif etilgan 9021, 9022, 9121 va 9122 ishchi schyotlar tizimi amaliyotga joriy etilganda daromad va xarajatlarni ichki va tashqi bozorlar kesimida aniq ajratish imkoniyati yaratildi. Bu esa segmentlar rentabelligini baholashda yuqori aniqlikni ta'minladi.

⁷ International Financial Reporting Standard 8 (IFRS 8) "Operating Segments".

⁸ OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2022.

Transfer narx mexanizmini joriy etish natijasida segmentlararo operatsiyalar iqtisodiy mazmuniga mos ravishda aks ettirildi. Shu bilan birga, ichki foyda ko'rsatkichlarini alohida hisobga olish va keyinchalik ularni konsolidatsiya jarayonida eliminatsiya qilish orqali umumiy moliyaviy natijalarning haqqoniyligi ta'minlandi. Mazkur yondashuv IFRS 8 talablariga mos keladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, savdo korxonalarida segmentlararo operatsiyalarni amaldagi buxgalteriya hisobi tizimida to'liq va aniq aks ettirish imkoniyatlari cheklangan bo'lib, bu holat segmentlar kesimida moliyaviy natijalarni shakllantirishda muayyan noaniqliklarni yuzaga keltiradi. Ayniqsa, ichki aylanma va transfer narx asosida shakllangan daromadlarning yetarli darajada ajratilmasligi segment rentabelligini baholashda xatoliklarni keltirib chiqaradi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida ishlab chiqilgan 5 darajali iyerarxik analitik hisob tizimi hamda yangi ishchi schyotlar (9021, 9022, 9121, 9122) savdo operatsiyalarini ichki va tashqi bozorlar kesimida aniq aks ettirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv segmentlar bo'yicha daromad va xarajatlarni to'liq shakllantirish, ularning o'zaro taqqoslanishini ta'minlash hamda moliyaviy natijalarni chuqur tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Segmentlararo transfer narx mexanizmini joriy etish ichki iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish, javobgarlik markazlari faoliyatini baholash va boshqaruv qarorlarini qabul qilish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ichki foydani alohida hisobga olish va konsolidatsiya jarayonida eliminatsiya qilish orqali umumiy moliyaviy natijalarning haqqoniyligi ta'minlanadi.

YO'LOVCHILAR BOJXONA NAZORATIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING O'RNI

Sobirov Jamshidbek

*Bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini
tashkil etish boshqarmasi bosh inspektori,*

Annotatsiya. Ushbu maqolada yo'lovchilar bojxona nazorati jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari tahlil qilingan. Xususan, yo'lovchilar bojxona deklaratsiyasini elektron shaklda rasmiylashtirish, mobil ilovalar orqali deklaratsiya taqdim etish hamda nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatlari o'rganilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy axborot tizimlari, elektron deklaratsiya va mobil texnologiyalarning bojxona nazoratidagi ahamiyati ko'rib chiqilgan. Statistik ma'lumotlar va normativ-huquqiy hujjatlar asosida raqamli texnologiyalarni joriy etish bojxona nazorati samaradorligini oshirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: bojxona nazorati, yo'lovchilar oqimi, raqamli texnologiyalar, mobil ilova, elektron deklaratsiya, axborot tizimlari, bojxona rasmiylashtiruvi, raqamlashtirish.

MUNDARIJA

UNIVERITET REKTORINING KIRISH SO‘ZI

3

BIRINCHI SHO‘BA. DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA BUDJET INTIZOMINI MUSTAHKAMLASH

<i>Sholdarov D.A</i> G‘aznachilikda davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirish mexanizmlarining samaradorligi	5
<i>Kasimova G.A.</i> Davlat moлиясини бошқаришда молиявий назоратни такомиллаштириш истикболлари.....	10
<i>Ванькович И.М.</i> Трансформация системы внутреннего государственного финансового контроля в условиях цифровизации.....	13
<i>Mirzaakbarov A.A.</i> O‘zbekiston Respublikasining budjet amaliyotida davlat auditing qo‘llanilishi	15
<i>Bobomuradova S.Z.</i> Savdo korxonalarida segmentlararo transfer narx mexanizmini takomillashtirish va moliyaviy natijalarni shakllantirish.....	17
<i>Sobirov J.</i> Yo‘lovchilar bojxona nazoratida raqamli texnologiyalarning o‘rni.....	19
<i>Berdiyev A.</i> Tashqi savdo hajmining oshishida bojxona nazorati hamda tartibga solish mexanizmlarining o‘rni.....	22
<i>Djumanov S.A. Keldibekova M.</i> Ishlab chiqarish xarajatlari auditing normativ-huquqiy asoslari	24
<i>Ergashev G.</i> Theoretical foundations for improving the system of public financial control and strengthening budget discipline.....	28
<i>Muzaffarov A.A.</i> Tashqi iqtisodiy faoliyatda notarif choralar bo‘yicha to‘lovlar shaffofligini takomillashtirish.....	31
<i>Iboyev S.M.</i> Prospects for developing public-private partnerships in education.....	33
<i>Yakubov S.R.</i> Budjet intizomini mustahkamlashda davlat moliyaviy nazorati mexanizmlarini takomillashtirish.....	37
<i>Хайдарова Д.Ш.</i> Соғлиқни сақлаш тизими харажатларини молиялаштиришга оид илмий ёндошувлар.....	41
<i>Sobirova M.Sh.</i> Eksport salohiyatini oshirishda davlat budjeti intizomi va moliyaviy nazorat tizimining o‘zaro bog‘liqligi.....	43
<i>Hakimov N.N.</i> Moliyaviy nazoratni tashkil etish va amalga oshirishning xalqaro standartlaridan foydalanish xususiyatlari.....	45
<i>Saidnazarov F.A.</i> O‘zbekiston moliya tizimida davlat moliyaviy nazorat mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	49
<i>Qudbiyev N.T.</i> Davlat korxonalarida ijara munosabatlari hisobini takomillashtirish orqali shaffoflik va nazorat tizimini kuchaytirish.....	52
<i>Usmanova G. U.</i> Davlat moliyaviy nazorati orqali korxonalar barqarorligini ta‘minlashning muammolar va yechimlari.....	57
<i>Xomidjonova Sh.A, Xamraqulov I.B</i> Inflyatsiyaning mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta‘siri va uni bartaraf etish chora-tadbirlari.....	60
<i>Axunova Sh.N, Abdullayev M.H</i> Global iqtisodiy rivojlanish sharoitida davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish va budjet intizomini mustahkamlash.....	64
<i>Маллаев. З.С.</i> Давлат бюджети харажатлари ижросида ғазначилик назоратининг зарурияти.....	67
<i>Султанов Д.Э.</i> Олий таълим муассасаларини молиялаштириш масалалари.....	70